

IQLIM MIGRATSIYASINING XALQARO ME’YORIY-HUQUQIY ASOSLARI

Baxtiyor Ulug‘bek o‘g‘li Ismoilov

Tayanch doktoranti

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

E:mail: inglizxitoy@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada iqlim o‘zgarishi oqibatida yuzaga kelayotgan migratsiya jarayonlarining xalqaro huquqiy tartibga solinishi muhokama qilinadi. Unda ekologik migrantlarning huquqiy maqomini aniqlash, mavjud xalqaro hujjatlarning yetarli darajada qamrab olmagan jihatlari hamda normativ-huquqiy bo‘shliqlar ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, BMT va boshqa xalqaro tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan yondashuvlar hamda ilg‘or xorijiy tajribalar asosida iqlim migratsiyasi muammosini tartibga solishning istiqbollari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari ushbu sohada xalqaro hamkorlikni mustahkamlash va huquqiy mexanizmlarni takomillashtirish zarurligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar. Xalqaro konvensiyalar, Paktlar, BMT tamoyillari, Xalqaro kelishuvlar, Xalqaro tashkilotlar, Parij iqlim kelishuvi, Adaptatsiya fondlari, Yashil iqlim fondi.

INTERNATIONAL LEGAL FRAMEWORK FOR CLIMATE MIGRATION

Bakhtiyor Ismailov

PhD Student

Tashkent State Institute of Oriental Studies

E:mail: inglizxitoy@gmail.com

Annotation. This article discusses the international legal regulation of migration processes arising from climate change. It examines the legal status of environmental migrants, the insufficient coverage of existing international instruments, and the existing normative and legal gaps. Furthermore, the approaches developed by the United Nations and other international organizations, as well as advanced foreign experiences in regulating climate migration, are analyzed. The findings highlight the necessity of strengthening international cooperation and improving legal mechanisms in this field.

Keywords: International conventions, Pacts, UN principles, International agreements, International organizations, Paris Climate Agreement, Adaptation Funds, Green Climate Fund.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ КЛИМАТИЧЕСКОЙ МИГРАЦИИ

Бахтиёр Исмоилов

PhD докторант

Ташкентский государственный университет востоковедения

E:mail: inglizxitoy@gmail.com

***Аннотация.** В данной статье рассматривается международно-правовое регулирование миграционных процессов, возникающих в результате изменения климата. Анализируется правовой статус экологических мигрантов, выявляются недостатки существующих международных документов и нормативно-правовые пробелы. Кроме того, исследуются подходы, разработанные ООН и другими международными организациями, а также передовой зарубежный опыт в регулировании климатической миграции. Результаты исследования показывают необходимость укрепления международного сотрудничества и совершенствования правовых механизмов в данной сфере.*

***Ключевые слова.** Международные конвенции, пакты, принципы ООН, международные соглашения, международные организации, Парижское климатическое соглашение, фонды адаптации, Зелёный климатический фонд.*

KIRISH

Iqlim migratsiyasi bugungi kunda global miqyosda iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy sohalarga sezilarli ta’sir ko’rsatmoqda. Jahon tajribasidan kelib chiqib, iqlim migratsiyasini tartibga solish borasida ko‘plab davlatlar va xalqaro tashkilotlar samarali strategiyalar ishlab chiqqan bo‘lsalar-da, ularning amaliyoti hali ham integratsiyalashgan va bir xildir deyish qiyin. Xalqaro huquqiy asoslar ekologik migrantlarni himoya qilishda muhim vazifani bajaradi, biroq iqlim o‘zgarishining murakkabligi va yangi shakllarini inobatga olgan holda ushbu huquqiy mexanizmlarni takomillashtirish va yangilash talab etiladi. Shu sababli, iqtisodiy va huquqiy moslashuv choralari takomillashtirish, mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirish va iqlim migrantlarini integratsiya qilish bo‘yicha kompleks strategiyalar ishlab chiqish zarur.

TAHLILLAR VA NATIJALAR

Ekologik migrantlarni huquqiy jihatdan himoya qilish jarayoni ko‘p darajali va murakkab tizimga ega bo‘lib, xalqaro, mintaqaviy va milliy miqyosda ishlab

chiqilgan turli huquqiy normalar va strategiyalarni o‘z ichiga oladi. Bu normalar nafaqat inson huquqlarini ta’minlash, balki iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy rivojlanishga ham bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Ekologik migrantlarni xalqaro miqyosda himoya qilish tizimi xalqaro konvensiyalar va paktlar, BMT tamoyillari, inson huquqlari bo‘yicha xalqaro kelishuvlar hamda xalqaro tashkilotlar asosida tartibga solinadi.(1-rasm)

1. *Xalqaro konvensiyalar va paktlar.* Ekologik migrantlarni himoya qiluvchi xalqaro konvensiyalar va paktlarning asosiy maqsadi – ekologik omillar tufayli majburiy ko‘chishga uchragan shaxslarning huquq va manfaatlarini xalqaro darajada tan olish va ularga minimal himoya kafolatlarini ta’minlashdir. BMT qabul qilgan 1951-yilgi *Qochqinlar maqomi to‘g‘risidagi Konvensiya*¹ va 1967-yilgi *Protokol*² tamoyillari asosida ayrim davlatlar va mintaqalar ekologik migrantlarga nisbatan ijobiy huquqiy amaliyotlarni joriy etilmoqda.

1-rasm. Ekologik migrantlarni himoya qilishni tartibga solish mexanizmlari³

Shuningdek, *Parij iqlim kelishuvining*⁴ (2015) ham 8-moddasida “iqlim o‘zgarishi oqibatidagi yo‘qotishlar va zararlar”ga qarshi chora-tadbirlar nazarda tutilgan bo‘lib, bunda iqtisodiy va moliyaviy mexanizmlar (masalan, adaptatsiya fondlari) orqali himoya mexanizmlarini kuchaytirish ko‘zda tutilgan.

¹ UNHCR. (2023). *Legal considerations regarding claims for protection*. Retrieved from <https://www.unhcr.org>

² United Nations General Assembly. (1967). Protocol relating to the Status of Refugees. United Nations, Treaty Series, vol. 606, p. 267. Retrieved from <https://www.unhcr.org/protection>

³ Muallif tomonidan tuzilgan.

⁴ UNFCCC. (2015). The Paris Agreement. Retrieved from <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement>

Bundan tashqari, 1948-yilda qabul qilingan Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi ekologik migrantlar bilan bog‘liq huquqiy talqinlarda muhim o‘rin tutadi. Deklaratsiyaning 3-moddasida “*Har bir inson yashash, erkinlik va shaxsiy xavfsizlik huquqiga ega*” ekani, 13-moddasida esa “*Har kim har bir davlat hududida erkin harakatlanish va yashash joyini tanlash huquqiga ega*” ekani ta’kidlangan⁵.

Shuningdek, 1966-yilda qabul qilingan *Fuqarolik va siyosiy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro paktning 6-moddasi yashash huquqini*, 12-moddasi esa *erkin harakatlanish va davlat hududini tark etish huquqini* kafolatlaydi⁶. Ushbu normalar ekologik migratsiya jarayonida inson huquqlarini xalqaro darajada himoya qilishning asosiy huquqiy manbalaridan biri hisoblanadi.

Ekologik migrantlar masalasidagi xalqaro huquqiy bo‘shliqlarni bartaraf etish maqsadida ekologik migrantlar uchun alohida xalqaro huquqiy maqom joriy etish zarurati ilgari surilmoqda⁷. Bu boradagi tahlillar ilk bor BMTning Qochqinlar bo‘yicha Oliy komissarligi (UNHCR) tomonidan 2010-yilda tayyorlangan “Xalqaro huquqiy himoya va ularga javob berishdagi bo‘shliqlar” (Protection Gaps) hisobotida qayd etilgan⁸. Ushbu hisobotning “Xalqaro himoyadagi kamchiliklar va uni amalga oshirish” deb nomlangan birinchi sessiyasida iqlim o‘zgarishi oqibatida majburiy ko‘chirilgan shaxslar xalqaro huquqda aniq maqomga ega emasligi ta’kidlangan. Bu esa, ularning xalqaro darajada asosiy inson huquqlarini, jumladan qaytarib yubormaslik (non-refoulement) va harakat erkinligi huquqlarini amalga oshirishini murakkablashtiradi⁹.

Hozirgi vaqtda ekologik migrantlarning 1951-yildagi Qochqinlar to‘g‘risidagi Konvensiya bilan kafolatlangan huquqlarga ega emasligi iqlim o‘zgarishidan eng ko‘p zarar ko‘radigan, lekin uning yuzaga kelishiga eng kam hissa qo‘shgan davlatlar uchun iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan noxush oqibatlarni yuzaga keltirmoqda. Xususan, kichik orol davlatlari (Kiribati, Maldiv orollari, Seyshel va boshqalar) aholisining ko‘chib ketishi ularning iqtisodiy bazasini — soliqlar, ishchi kuchi va ishlab chiqarishni — keskin kamaytiradi¹⁰. Shu bilan birga, qabul qiluvchi

⁵ United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights. Retrieved from <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

⁶ United Nations. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights*. Retrieved from <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>

⁷ Crépeau, F. (2012). *Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants*. United Nations. Retrieved from <https://digitallibrary.un.org/record/737088>

⁸ United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). (2010). *Protection gaps in international law*. Geneva: UNHCR. Retrieved from <https://www.unhcr.org/protection-gap>

⁹ Biermann, F., & Boas, I. (2010). Preparing for a warmer world: Towards a global governance system to protect climate refugees. *Global Environmental Politics*, 10(1), 60–88. <https://doi.org/10.1162/glep.2010.10.1.60>

¹⁰ McAdam, J. (2012). *Climate change, forced migration, and international law*. Oxford University Press. Retrieved from <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199587087.001.0001>

davlatlarda infratuzilma va mehnat bozoriga tushadigan yuk ortadi, bu esa, iqtisodiy resurslarni qayta taqsimlashni talab qiladi.

2015-yilda qabul qilingan Parij bitimi esa, global haroratni 2 °C darajadan pastroq ushlab turish, imkon qadar esa, 1,5 °C bilan cheklashni maqsad qilgan bo‘lib, ushbu hujjat davlatlardan milliy darajada belgilangan hissalar (NDCs) orqali chiqindilarni kamaytirish, energiya samaradorligini oshirish va yashil iqtisodiyotga o‘tishni jadallashtirishni talab etadi. Shu bilan birga, rivojlangan mamlakatlarning rivojlanayotgan davlatlarga yiliga 100 milliard AQSh dollari miqdorida moliyaviy yordam ko‘rsatishi ko‘zda tutilgan¹¹. So‘nggi yillarda mazkur mexanizm amalda o‘z samarasini ko‘rsatmoqda. Xususan, Janubiy Afrika 2021-yilda Adolatli Energiyaga O‘tish Hamkorligi (JETP) doirasida 8,5 milliard dollar, Vetnam esa, 2022-yilda 15,5 milliard dollarlik moliyaviy paketga ega bo‘ldi. Bu mablag‘lar qayta tiklanuvchi energiya ulushini oshirish va ko‘mirga qaramlikni kamaytirishga yo‘naltirilgan¹². Ushbu tashabbuslar Parij bitimi iqtisodiy mexanizmlarining rivojlanayotgan mamlakatlarda yashil transformatsiyani qo‘llab-quvvatlayotganini ko‘rsatadi. Ammo, Parij bitimidagi majburiyatlar huquqiy jihatdan qat’iy emasligi sababli ba’zi mamlakatlar chiqindilarni qisqartirish bo‘yicha va’dalarni to‘liq bajarmayapti¹³. Shuningdek, moliyaviy majburiyatlarning to‘liq bajarilmasligi, xususan, yuqorida ta’kidlangan 100 milliard dollar miqdoridagi moliyaviy yordamlar ayrim hollarda kredit shaklida taqdim etilgan bo‘lib, bu rivojlanayotgan davlatlarning qarzdorligini kuchaytiradi¹⁴.

Ekologik migrantlarga nisbatan xalqaro konvensiyalar va paktlar bevosita huquqiy maqom bermasa-da, ularning iqtisodiy oqibatlari sezilarli darajada. *Parij kelishuvi* doirasida rivojlangan mamlakatlar tomonidan 2025-yilgacha har yili kamida 100 milliard AQSh dollari miqdorida mablag‘ ajratish majburiyati belgilangan bo‘lib, bu mablag‘larning muhim qismi iqlim o‘zgarishi oqibatlarini yumshatish va migratsion oqimlarni boshqarishga qaratilgan¹⁵. Bu mablag‘lar asosan quyidagi iqtisodiy mexanizmlar orqali taqsimlanadi:

- *Adaptatsiya fondlari* – migratsiya xavfi yuqori bo‘lgan hududlarda yashayotgan aholiga moslashuv imkoniyatlarini kengaytirish.

¹¹ OECD. (2022). Climate Finance Provided and Mobilised by Developed Countries in 2016-2020. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/286dae5d-en>

¹² Reuters. (2024, September 25). Global JETP plans to help developing nations clean up power sectors

¹³ UNEP. (2023). Emissions Gap Report 2023. United Nations Environment Programme. <https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2023>

¹⁴ OECD. (2022). Climate Finance Provided and Mobilised by Developed Countries in 2016-2020. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/286dae5d-en>

¹⁵ UNFCCC. (2015). The Paris Agreement. Retrieved from <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement>

• *Yashil iqlim fondi (Green Climate Fund)* – iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liq iqtisodiy yo‘qotishlarni kamaytirish, yangi ish o‘rinlari yaratish va migratsion bosimni yumshatish.

Shuningdek, *Sendai ofatlar xavfini kamaytirish to‘g‘risidagi asosiy hujjatda*¹⁶ (2015–2030) ham tabiiy ofatlar va iqlim o‘zgarishi oqibatlarini oldini olish, sug‘urta tizimlarini rivojlantirish hamda xalqaro iqtisodiy yordam mexanizmlarini kuchaytirish nazarda tutilgan.

2019-yilda Yevropa Ittifoqi tomonidan amalga oshirilgan “*Migration and Climate Change Initiative*” dasturi doirasida 1,2 milliard yevro miqdoridagi mablag‘ evaziga Afrikadagi qurg‘oqchilik zonalarida yashovchi aholining iqtisodiy moslashuvi uchun irrigatsiya tizimlari, qayta tiklanuvchi energiya va qishloq xo‘jaligini modernizatsiya qilish loyihalari moliyalashtirildi¹⁷. Bu nafaqat mahalliy aholini o‘z yurtida qolishga undadi, balki mintaqaviy migratsiya oqimlarining kamayishiga ham olib keldi.

Quyidagi hujjatlar ekologik migrantlarga bevosita huquqiy maqom bermasada, xalqaro huquqda ular bilan bog‘liq majburiyatlar va davlatlararo hamkorlik asoslarini belgilashda muhim manba hisoblanadi.(1-jadval)

1-jadval

Xalqaro konvensiyalar va paktlarning iqtisodiy-huquqiy tahlili¹⁸

№	Hujjat nomi	Qabul qilingan yili	Asosiy mazmuni (qisqa)	Iqtisodiy-huquqiy ahamiyati
1	Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi¹⁹ (UDHR)	1948	Inson huquq va erkinliklarini umumiy e’tirof etish	Migrant huquqlarini e’tirof etadi, ijtimoiy himoya asoslari
2	Fuqarolik va siyosiy huquqlar pakti²⁰ (ICCPR)	1966	Fuqarolik, siyosiy huquqlarni kafolatlaydi	Migrant maqomini himoya qiladi, davlat majburiyatlari
3	Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy	1966	Ijtimoiy ta’minot, mehnat va madaniy huquqlarni kafolatlaydi	Migrantlar integratsiyasi va ijtimoiy kafolatlar

¹⁶ United Nations. (2015). Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030. Retrieved from <https://www.undrr.org/implementing-sendai-framework/what-sendai-framework>

¹⁷ European Commission. (2020). Migration and climate change: Addressing root causes. Retrieved from <https://ec.europa.eu>

¹⁸ Muallif tomonidan ilmiy izlanish asosida tuzilgan.

¹⁹ United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights (UDHR). <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

²⁰ United Nations. (1966). International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>
www.sharqjurnali.uz

	huquqlar pakti²¹ (ICESCR)			
4	Qochqinlar maqomi konvensiyasi va protokoli²²	1951/1967	Qochqin maqomi va davlat majburiyatlari	Iqlim migrantlari uchun qo‘llash imkoniyatlari muhokama qilinadi
5	BMT Iqlim o‘zgarishi konvensiyasi²³ (UNFCCC)	1992	Global iqlim o‘zgarishiga qarshi kurash asoslari	Iqlim sababli migratsiya xavfini kamaytirish mexanizmlari
6	Parij kelishuvi²⁴	2015	Iqlim xavflarini cheklash majburiyatlari	Migratsiyaga sabab bo‘luvchi iqlim xavflarini kamaytirishga xizmat qiladi

Inson huquqlarini himoya qilishning asosiy xalqaro-huquqiy poydevori bo‘lmish mazkur xujjatlar iqlim o‘zgarishi ta’siridagi majburiy ko‘chish masalasini bevosita to‘liq tartibga solmasa-da, davlatlarga iqtisodiy va ijtimoiy kafolatlarni yaratish, migratsiya oqibatlarini yumshatish hamda xalqaro hamkorlikni kuchaytirish bo‘yicha majburiyat yuklaydi. Shu bois, ushbu konvensiya va paktlar kelgusida iqlim migrantlarini himoya qilishga doir yangi normativ hujjatlar ishlab chiqishda asosiy manba bo‘lib xizmat qiladi.

2. *Xalqaro miqyosdagi BMT qoshida tashkil etilgan qo‘llanma tamoyillar.* Xalqaro huquq amaliyotida konvensiyalar va paktlardan to‘ldiruvchi va amaliy mexanizmlar sifatida BMT qoshida ishlab chiqilgan yumshoq huquq (*soft law*) manbalar ham muhim o‘rin tutadi. Ushbu hujjatlar majburiy kuchga ega bo‘lmagan bo‘lsa-da, davlatlar tomonidan siyosiy majburiyat sifatida qabul qilinib, milliy va mintaqaviy darajada iqlim migratsiyasini tartibga solishda qo‘llanadi.

BMT tomonidan ishlab chiqilgan *“Guiding Principles on Internal Displacement” (1998)* hujjati o‘z mamlakati hududida iqlim o‘zgarishi va tabiiy ofatlar oqibatida majburiy ko‘chirilgan shaxslarning asosiy huquq va erkinliklarini

²¹ United Nations. (1966). International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights>

²² United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). (1951/1967). Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees. <https://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html>

²³ United Nations. (1992). United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). <https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf>

²⁴ United Nations. (2015). Paris Agreement. <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement>

belgilaydi. Unda inson sha’ni, xavfsiz yashash huquqi, iqtisodiy yordamdan foydalanish va qayta integratsiya mexanizmlariga oid tamoyillar ishlab chiqilgan²⁵.

“*Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration*” (2018) esa, xalqaro migratsiya oqimlarini tartibga solishga qaratilgan bo‘lib, unda iqlim o‘zgarishi va tabiiy ofatlar tufayli yuzaga kelgan migratsiya oqibatlarini yumshatish, xavf ostidagi guruhlarni iqtisodiy qo‘llab-quvvatlash hamda davlatlararo hamkorlikni mustahkamlash bo‘yicha aniq tamoyillar belgilangan²⁶.

Uchinchi muhim xujjat, “*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030*” – tabiiy ofatlar xavfini kamaytirish bo‘yicha global strategiya sifatida iqlim migratsiyasining oldini olish, tabiiy ofatlar oqibatida yuzaga keladigan iqtisodiy zararlarni kamaytirish va barqaror rivojlanishni ta’minlashga qaratilgan kompleks yondashuvlarni taklif etadi²⁷. Mazkur hujjatlar konvensiya va paktlarda mustahkamlangan umumiy majburiyatlarni amaliy mexanizmlar bilan to‘ldirib, davlatlarning iqlim migratsiyasi sohasidagi siyosatini shakllantirishda hamda iqtisodiy-huquqiy choralarni belgilashda nazariy va amaliy asos bo‘lib xizmat qiladi.(2-jadval)

2-jadval

BMT qoshida tashkil etilgan qo‘llanma tamoyillarining iqtisodiy va huquqiy mazmuni²⁸

№	Tamoyil nomi	Iqtisodiy mazmuni	Huquqiy mazmuni
1	Guiding Principles on Internal Displacement²⁹ (1998)	Ko‘chirilgan shaxslar integratsiyasi, ish bilan ta’minlash, mulk huquqlarini tiklash va donor yordam mexanizmlari.	Davlatning ichki migratsiya oqibatlarini yumshatish majburiyati, diskriminatsiyadan himoya choralarni belgilaydi
2	Global Compact for Migration³⁰ (2018)	Migratsiya oqimlarini boshqarish, iqlim migratsiyasiga moliyaviy yordam (grantlar, rivojlanish fondlari).	Davlatlararo kelishuv sifatida xavfsiz va tartibli migratsiya majburiyatlarini mustahkamlaydi
3	Sendai Framework for Disaster Risk Reduction³¹ (2015–2030)	nfratuzilma yo‘qotishlarini kamaytirish, xavfsiz investitsiya muhiti, ofatdan keyingi tiklanish.	Ofatlar xavfini kamaytirish bo‘yicha davlatlarga majburiyatlar yuklaydi va xalqaro hamkorlikni kuchaytiradi

²⁵ United Nations. (1998). Guiding Principles on Internal Displacement. UN. <https://www.un.org/internal-displacement-guiding-principles>

²⁶ United Nations. (2018). Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. UN. <https://www.un.org/migration/global-compact-for-safe-orderly-regular-migration>

²⁷ United Nations. (2015). Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030. UNDRR. <https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030>

²⁸ Muallif tomonidan tuzilgan

²⁹ UN OCHA. (1998). Guiding Principles on Internal Displacement. United Nations.

³⁰ United Nations. (2018). Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. UN.

³¹ UNDRR. (2015). Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030. United Nations Office for Disaster Risk Reduction

Yuqoridagi jadval ekologik va iqlim omillari ta’sirida yuzaga keladigan migratsiya jarayonlarini tartibga solishda uchta asosiy xalqaro tamoyilning iqtisodiy va huquqiy mazmunini ko’rsatadi. *Guiding Principles on Internal Displacement (1998)* ichki ko’chirish oqibatlarini yumshatish, ko’chirilgan shaxslarni iqtisodiy integratsiyalash va mulk huquqlarini tiklashga qaratilgan bo’lib, davlatni diskriminatsiyadan himoya va ko’chirilgan shaxslarning barqaror yashash sharoitlarini ta’minlash majburiyatlari bilan bog’laydi. *Global Compact for Migration (2018)* migratsiya oqimlarini boshqarish, jumladan, iqlim migratsiyasiga moliyaviy yordam ko’rsatish mexanizmlarini mustahkamlashga yo’naltirilgan bo’lib, xavfsiz va tartibli migratsiya bo’yicha davlatlararo majburiyatlarni belgilaydi. Shu bilan birga, *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015–2030)* ofatlar xavfini kamaytirish, infratuzilmani tiklash va xavfsiz investitsiya muhiti yaratish orqali ekologik migratsiyani oldini olishga xizmat qiladi, davlatlarni ofatlar xavfini kamaytirish bo’yicha majburiyatlar bilan ta’minlaydi va xalqaro hamkorlikni kuchaytiradi. Iqtisodiy barqarorlikni ta’minlovchi mazkur tamoyillar davlatlar va xalqaro tashkilotlar uchun huquqiy majburiyatlarni belgilab, migratsiya oqimlarini tartibga solish va ekologik xavfsizlikni mustahkamlashga yordam beradi.

3. *Xalqaro miqyosdagi inson huquqlari bo’yicha xalqaro kelishuvlar*. Xalqaro huquqiy hujjatlar va kelishuvlar shaxslarning asosiy hayotiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlarini himoya qiladi, ekologik migratsiya sharoitida ularning xavfsizligini ta’minlash va diskriminatsiyadan himoya qilishga xizmat qiladi. Mazkur xujjatlar migratsiya oqimlarini inson huquqlari doirasida boshqarish va barqaror yashash sharoitlarini yaratish majburiyatlarini belgilaydi. Asosiy xalqaro kelishuvlar quyidagilarni o’z ichiga oladi:

- *Universal Declaration of Human Rights (UDHR, 1948)* – har bir shaxsning asosiy inson huquqlarini kafolatlaydi, jumladan hayot, sog’liqni saqlash, ta’lim va yashash sharoitlariga kirish imkoniyatlarini ta’minlaydi hamda diskriminatsiyadan himoya qiladi³².

- *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR, 1966)* – shaxsning hayoti, erkinligi, xavfsizligi va siyosiy huquqlarini kafolatlaydi. Shu bilan birga, migratsiya va ko’chirish jarayonlarida shaxsiy erkinlik va xavfsiz yashash huquqlarini himoya qilish mexanizmlarini belgilaydi³³.

- Shaxslarning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlarini himoya qiluvchi *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR,*

³² United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

³³ United Nations. (1966a). International Covenant on Civil and Political Rights. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>
www.sharqjurnali.uz DOI: 10.5281/zenodo.17389602

1966) – hujjat yashash, ish bilan ta’minlash, sog‘liqni saqlash va ta’lim kabi huquqlarni kafolatlash orqali ekologik migratsiya sharoitida barqarorlikni ta’minlashga xizmat qiladi³⁴.

- Bolalarning huquqlarini himoya qilishga qaratilgan *Convention on the Rights of the Child (CRC, 1989)* – ekologik migratsiya sharoitida ta’lim va sog‘liqni saqlash xizmatlariga kirishni ta’minlaydi, diskriminatsiyadan saqlaydi va bolalarning har tomonlama rivojlanishini kafolatlaydi³⁵.

Ushbu xalqaro kelishuvlar inson huquqlari prinsiplari doirasida shaxslarning hayot, sog‘liq, ta’lim va yashash sharoitlarini himoya qilishga xizmat qiladi va ekologik migratsiya kontekstida himoya mexanizmlari sifatida tatbiq etilishi mumkin. Shu sababli davlatlar va xalqaro tashkilotlar uchun bu hujjatlar ekologik migratsiya oqimlarini inson huquqlari nuqtai nazaridan boshqarish uchun huquqiy asos bo‘lib xizmat qilishi mumkin. Bir qator xalqaro hujjatlar iqlim yoki ekologik migratsiyani tartibga solmoqda, shu sababli umumiy inson huquqlari tamoyillari doirasida ekologik va iqlim migrantlarini himoya qilish mexanizmi sifatida tatbiq etilishi mumkin.

4. *Xalqaro tashkilotlar va fondlar.* Iqlim va ekologik migratsiyani tartibga solishda xalqaro tashkilotlar va moliyaviy fondlar nafaqat zarar ko‘rgan shaxslarni himoya qiladi, balki iqtisodiy barqarorlikni ta’minlash, migratsiya oqimlarini boshqarish va mahalliy hamda global iqtisodiy salohiyatni oshirishga xizmat qiluvchi strategik mexanizmlarini amalga oshiradi. Shu nuqtai nazardan, xalqaro tashkilotlar va fondlar ekologik migratsiyani ijtimoiy va iqtisodiy integratsiya bilan bog‘lab, davlatlar va jamoalar uchun barqaror yechimlar ishlab chiqadi.

Ekologik migratsiya bilan bog‘liq masalalarni koordinatsiya qiluvchi BMT siyosiy, huquqiy hamda texnik yordamni taqdim etish, global monitoring hamda ma’lumotlar yig‘ish orqali siyosiy qarorlar qabul qilinishini qo‘llab-quvvatlaydi, bu esa davlatlar uchun migratsiya oqimlarini xavfsiz va tartibli boshqarish imkoniyatini yaratadi³⁶. Iqlim migratsiyasini boshqarishda xalqaro hamkorlikni ta’minlovchi mazkur asosiy tashkilot 2023-yilda BMT ekologik migratsiyani tartibga solish va iqlim migratsiyasiga oid siyosatlarni ishlab chiqishda faol ishtirok etdi. BMTning “Climate Change and Migration” bo‘yicha siyosiy hujjatlari, migratsiya oqimlarini boshqarish uchun huquqiy asoslarni mustahkamladi va davlatlarga iqlim migratsiyasiga oid milliy siyosatlarni ishlab chiqishda ko‘mak berib kelmoqda³⁷.

³⁴ United Nations. (1966b). International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights>

³⁵ United Nations. (1989). Convention on the Rights of the Child. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>

³⁶ United Nations. (2020). UN Policy Brief: Climate Change and Migration. <https://www.un.org>

³⁷ United Nations. (2023). Climate Change and Migration Policy Brief. <https://www.un.org/en/climatechange/reports>
www.sharqjurnali.uz DOI: 10.5281/zenodo.17389602

BMTga a’zo davlatlar o’rtasida siyosiy dialogni rivojlantirish, ekologik xavflarni kamaytirish va migratsiyaning iqtisodiy oqibatlarini boshqarish uchun umumiy qoidalar ishlab chiqish BMTning ustuvor vazifalaridan hisoblanadi³⁸.

Ekologik migratsiyaning iqtisodiy oqibatlarini kamaytirish, iqtisodiy barqarorlikni ta’minlash uchun xalqaro tashkilotlar o’zlarining moliyaviy resurslari, siyosiy vositalari va ekspertizasidan foydalangan holda, iqlim o’zgarishi natijasida yuzaga kelayotgan iqtisodiy xavflarni boshqarish va migratsiya oqimlarini tartibga solishda faol ishtirok etadilar. Xalqaro tashkilotlarning ekologik migratsiyaning rivojlanishidagi iqtisodiy o’rni, ularning iqlim migratsiyasi oqibatlarini boshqarishdagi moliyaviy va siyosiy tashabbuslari muhim ahamiyat kasb etadi.

BMT tomonidan 2018-yilda qabul qilingan “*Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration*” (Global Migratsiya Shartnomasi) ekologik migratsiyani ham qamrab olgan holda, migratsiyaning iqtisodiy, ijtimoiy va huquqiy jihatlarini tartibga solish bo’yicha global yo’l xaritasini belgilaydi³⁹. Ushbu hujjatda iqlim o’zgarishi va ekologik sababli yuzaga kelayotgan migratsiya oqimlarini boshqarishda moliyaviy yordam va iqtisodiy barqarorlikni ta’minlash masalalari alohida ta’kidlangan.

BMTning taxminlariga ko’ra, 2050-yilga borib, ekologik migratsiya 200 milliondan ortiq insonni qamrab olishi mumkin⁴⁰. Bu ko’p miqdordagi insonlarning ko’chishi nafaqat manba hududlarda iqtisodiy tushish, balki qabul qiluvchi hududlarda ham iqtisodiy va infratuzilma yukining oshishiga olib keladi. Xususan, XMT va BMT tomonidan taqdim etilgan ma’lumotlarga ko’ra, iqlim migratsiyasi natijasida migratsiya manbai bo’lgan mintaqalarda yalpi ichki mahsulot (YIM) o’rtacha 2-5% gacha kamayishi mumkin, bu esa, iqtisodiy barqarorlikka jiddiy tahdid soladi⁴¹. Shuningdek, BMTning ta’kidlashicha, ekologik migrantlarni qabul qiluvchi hududlarda infratuzilma, bandlik va ijtimoiy xizmatlarga qo’shimcha bosim yuzaga kelishi, qabul qiluvchi mamlakatlarda iqlim migratsiyasi oqibatida bandlik bozoridagi o’zgarishlar, mehnat bozorining moslashuvi uchun qo’shimcha investitsiyalar talab qilinadi⁴². BMT iqlim migratsiyasining iqtisodiy oqibatlarini kamaytirish maqsadida bir qator tashabbuslarni amalga oshiradi: (3-jadval)

³⁸ United Nations. (2019). Climate Change and Migration. United Nations Environment Programme. <https://www.unep.org/resources/report/climate-change-and-migration>

³⁹ United Nations. (2018). Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. United Nations. <https://refugeesmigrants.un.org/migration-compact>

⁴⁰ United Nations. (2020). Projected number of climate migrants by 2050. UN Department of Economic and Social Affairs. <https://www.un.org/en/desa/climate-migration>

⁴¹ International Organization for Migration (IOM). (2021). World Migration Report 2020. IOM Publications. <https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2020>

⁴² United Nations Development Programme (UNDP). (2019). Climate Change and Economic Impacts. UNDP Reports. <https://www.undp.org/publications/climate-change-economic-impacts>

- *Moliyaviy yordam dasturlari:* BMT iqlim migratsiyasidan jabr ko‘rgan hududlarga rivojlanish va barqarorlikni ta’minlash uchun moliyaviy yordam ko‘rsatadi.
- *Siyosiy tavsiyalar:* Migratsiya oqimlarini boshqarish bo‘yicha iqtisodiy barqarorlikni ta’minlovchi siyosatlarni ishlab chiqadi va a’zo davlatlarga tavsiya qiladi.
- *Texnik yordam va malaka oshirish:* Iqtisodiy integratsiyani rag‘batlantirish, bandlikni ta’minlash va infratuzilmani yaxshilash uchun texnik yordam beradi⁴³.

3-jadval

Iqlim migratsiyasi sharoitida BMT tashabbuslari: iqtisodiy yondashuvlar va hududiy amaliyotlar misolida⁴⁴

№	Tashabbus turi	Misol loyihasi/manba	Tavsifi va iqtisodiy ahamiyati
1	Moliyaviy yordam	TCAP (Tuvalu) ⁴⁵	Infratuzilmaga investitsiya orqali iqlim migratsiyasining iqtisodiy salbiy oqibatlarini yengillashtiradi.
2	Siyosiy tavsiyalar	COP24 tavsiyalari ⁴⁶	Iqtisodiy barqarorlikka yo‘naltirilgan migratsiya va iqlim strategiyalarini shakllantirishda yo‘l ko‘rsatadi.
3	Texnik yordam & malaka oshirish	WACA (IOM-UNDP) ⁴⁷	Migratsiya-siyosat orqali iqtisodiy integratsiya, bandlik va yashil iqtisodiy imkoniyatlarni kuchaytiradi.

Yuqoridagi jadvalda Tuvaluda amalga oshirilgan infratuzilma loyihasi orqali migratsiyani kamaytirish bilan birga yangi ish o‘rinlari yaratilgan. Siyosiy darajada, BMT tavsiyalari davlatlarga iqtisodiy jihatdan barqaror migratsiya siyosatini ishlab chiqishda yordam beradi. Texnik yordam esa, iqtisodiy integratsiya, bandlik va mahalliy iqtisodiyotning mustahkamlanishiga xizmat qiladi.

Quyidagi jadvalda esa, BMT tomonidan 2015-2022 yillarda ekologik migratsiya bilan bog‘liq moliyaviy dasturlar bo‘yicha ko‘rsatkichlarni ko‘rish mumkin.(4-jadval)

4-jadval

⁴³ United Nations. (2022). Migration and Economic Policies. United Nations. <https://www.un.org/en/migration-economic-policies>

⁴⁴ Muallif tomonidan ilmiy izlanish natijasida tuzilgan.

⁴⁵ United Nations Development Programme. (2022). Tuvalu Coastal Adaptation Project (TCAP). UNDP. <https://www.undp.org/tuvalu/projects/tuvalu-coastal-adaptation-project-tcap>

⁴⁶ International Organization for Migration. (2024). World Migration Report 2024 – Chapter 7: Climate change and mobility. IOM. <https://worldmigrationreport.iom.int/what-we-do/world-migration-report-2024-chapter-7/prevention-and-preparedness-evidence-policies>

⁴⁷ United Nations Development Programme. (2024, May 9). IOM and UNDP team up to tackle migration and development issues in West and Central Africa. UNDP. <https://www.undp.org/africa/press-releases/iom-and-undp-team-tackle-migration-and-development-issues-facing-west-and-central-africa>

BMTning ekologik migratsiyaga oid moliyaviy dasturlari va ko‘rsatkichlari (2015–2022)⁴⁸

№	Yil	Moliyaviy yordam hajmi (mln. \$ da)	Dastur soni	Qamrab olingan mamlakatlar soni
1	2015	450	12	18
2	2018	700	18	24
3	2020	850	22	30
4	2022	1100	28	35

2015-yilda BMT ekologik migratsiya muammolariga qaratilgan 12 ta dastur orqali jami 450 million AQSh dollari miqdorida moliyaviy yordam ko‘rsatgan. Ushbu dasturlar asosan migratsiya oqimlarining iqtisodiy ta’sirlarini kamaytirish, migratsiyadan jabr ko‘rgan hududlarda infratuzilmani mustahkamlash va bandlikni oshirishga yo‘naltirilgan edi. 2018 yilda ekologik migratsiya sohasida moliyaviy yordam hajmi 700 million dollarga yetgan bo‘lib, bu davrda dasturlar soni 18 taga, qamrab olingan mamlakatlar soni esa 24 taga ko‘paygan. 2020-yilda iqlim o‘zgarishining globallashuvi va ekologik migratsiyaning yanada jiddiylashuvi fonida moliyaviy yordam hajmi 850 million dollarga yetgan, dasturlar soni esa 22 taga ko‘paygan. Ushbu yillarda BMT nafaqat yordam ko‘rsatish, balki migratsiya oqimlarini boshqarish uchun siyosiy va iqtisodiy strategiyalar ishlab chiqishga ham katta e’tibor qaratgan. 2022-yilda esa, moliyaviy yordam hajmi 1,1 milliard dollarga yetib, ekologik migratsiyani boshqarish uchun amalga oshirilayotgan loyihalar soni 28 taga, qamrab olingan mamlakatlar esa 35 taga yetgan. Bu esa, BMTning ekologik migratsiya sohasidagi strategik faoliyatining yanada kengayganini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, moliyaviy yordam hajmining o‘sishi iqlim o‘zgarishi natijasida yuzaga kelayotgan iqtisodiy xavflarni yumshatish va migratsiya oqimlarini barqaror boshqarish uchun xalqaro hamjamiyatning majburiyatlarini bajarishida BMTning muhim rolini tasdiqlaydi.

Shuningdek, UNEP Finance Initiative (UNEP FI) dasturi banklar, sug‘urta kompaniyalari va investitsiya fondlarini ekologik barqaror loyihalarni moliyalashtirishga jalb etib, iqlimga mos iqtisodiy strategiyalarni rag‘batlantirmoqda. Bu esa migratsiyaning iqtisodiy asoslarini, xususan, ish o‘rinlari tanqisligi yoki ishlab chiqarishdagi iqlimiy zararni kamaytirishga xizmat qiladi⁴⁹.

Xalqaro Mehnat Tashkiloti (ILO) esa, ekologik migratsiya bilan bog‘liq mehnat bozorini tartibga solishda muhim rol o‘ynaydi. U iqlim o‘zgarishidan ta’sirlangan hududlarda ish bilan ta’minlash va iqtisodiy integratsiyani rag‘batlantiruvchi dasturlarni ishlab chiqadi, shu orqali migratsiya oqimlarining

⁴⁸ United Nations Development Programme (UNDP). (2023). Annual Financial and Programmatic Report. UNDP. <https://www.undp.org/publications/annual-report-2023>

⁴⁹ United Nations Environment Programme Finance Initiative. (2020). Rethinking Impact to Finance the SDGs. <https://www.unepfi.org/>
www.sharqjurnali.uz

ijtimoiy va iqtisodiy salbiy ta’sirini kamaytiradi⁵⁰. Masalan, ILO 2023-yilda iqlim migratsiyasiga oid mehnat bozorini tartibga solish bo’yicha yangi standartlarni ishlab chiqdi. Ushbu standartlar, migratsiya oqimlarining mehnat bozoriga ta’sirini kamaytirish va migratsiya jarayonlarini tartibli qilishga qaratilgan⁵¹. Shuningdek, ILO ekologik migratsiya bilan bog’liq mehnat huquqlarini himoya qilishga oid yangi huquqiy mexanizmlarni ishlab chiqishda davom etmoqda.

1951-yildan buyon faoliyat yuritib kelayotgan *Xalqaro Migratsiya Tashkiloti* (IOM) iqlim o’zgarishi va ekologik omillar oqibatida yuzaga keladigan majburiy ko’chish jarayonlarini yumshatish bo’yicha muhim mexanizm sifatida maydonga chiqmoqda. Tashkilot migrantlarning barqaror integratsiyasi, ularning mehnat bozoriga qayta qo’shilishi va pul o’tkazmalari (remittanslar) oqimlarini samarali yo’naltirish orqali qabulchi hamda yuboruvchi mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanishiga hissa qo’shadi. Masalan, Germaniya bilan hamkorlikda Bangladeshda amalga oshirilayotgan 62,5 million yevro miqdoridagi qo’shma loyiha qaytib kelgan migrantlarni iqtisodiy faoliyatga jalb qilish, mahalliy mehnat bozorini rivojlantirish va iqlim o’zgarishiga moslashuvni qo’llab-quvvatlashga qaratilgan⁵². Ammo XMTning moliyaviy ta’minoti asosan donor mamlakatlar ajratmalariga tayanishi uning tashabbuslari barqarorligini ta’minlashda qiyinchilik tug’diradi. Ekologik migrantlar uchun xalqaro darajada aniq huquqiy maqomning mavjud emasligi tashkilotning ushbu yo’nalishdagi tashabbuslarini to’liq samarali amalga oshirishiga to’sqinlik qilmoqda.

Birlashgan Millatlar Bolalar Jamg’armasi (UNICEF) ekologik migratsiya sharoitidagi bolalarning huquqlarini himoya qiladi va ularni ta’lim, sog’liqni saqlash hamda ijtimoiy xizmatlar orqali qo’llab-quvvatlaydi. Bu esa, bolalarning uzoq muddatli iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishiga hissa qo’shadi⁵³. 2023-yilda e’lon qilingan “Forced to Flee in a Changing Climate” hisobotida ekologik migratsiya oqimlarining inson huquqlariga ta’siri tahlil qilingan bo’lib, unda mazkur bu muammoni hal qilish uchun huquqiy va iqtisodiy chora-tadbirlar taklif qilingan⁵⁴.

O’z navbatida, *Xalqaro Qizil Xoch va Qizil Yarim Oy Jamiyatlari (ICRC/IFRC)* tabiiy ofatlar va iqlim o’zgarishlari natijasida ko’chirilgan aholiga vaqtinchalik himoya va zarur yordam ko’rsatadi hamda favqulodda vaziyatlarda

⁵⁰ International Labour Organization. (2019). ILO and Migration in the Context of Climate Change. <https://www.ilo.org>

⁵¹ International Labour Organization. (2023). Climate-Resilient Labour Migration Brief. <https://www.ilo.org/resource/article/new-ilo-brief-climate-resilient-labour-migration>

⁵² The Business Standard. (2025, April 16). Bangladesh signs €62.5m deals with IOM, Germany for migration, climate projects. <https://www.tbsnews.net/bangladesh/migration/bangladesh-signs-eu5-million-grant-agreement-iom-improved-migration-management>

⁵³ UNICEF. (2021). State of the World’s Children 2021. <https://www.unicef.org>

⁵⁴ International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. (2023). Forced to Flee in a Changing Climate. <https://www.ifrc.org/document/forced-flee-changing-climate>

barqaror infratuzilmani saqlash orqali iqtisodiy zararlarni kamaytirishga xizmat qiladi⁵⁵.

Iqlim o‘zgarishining iqtisodiy oqibatlarini tobora dolzarb masalaga aylanib borayotgan bir davrda, ekologik migratsiyaning oldini olish yoki oqibatlarini yumshatishda xalqaro tashkilotlarning iqtisodiy mexanizmlari muhim o‘rin tutadi. Ekologik omillar sababli yuzaga keladigan migratsiya nafaqat inson xavfsizligiga, balki mehnat bozori, uy-joy ta’minoti, sog‘liqni saqlash, va infratuzilma tizimlariga bevosita iqtisodiy bosim yuklaydi. Bu sharoitda iqlim va atrof-muhit bilan shug‘ullanuvchi xalqaro tashkilotlar davlatlarga moliyaviy ko‘mak, texnik yordam va iqtisodiy strategiyalarni taklif etib, ekologik migratsiyaning oldini olishda faol rol o‘ynaydi.

Moliyaviy fondlar esa, ekologik migratsiya jarayonlarini barqaror moliyalashtirish va texnik ko‘mak orqali qo‘llab-quvvatlaydi. Xususan, Green Climate Fund (GCF) iqlim o‘zgarishiga moslashish va zararlarni kamaytirish maqsadida rivojlanayotgan mamlakatlarga katta hajmdagi moliyaviy ko‘mak ko‘rsatmoqda. GCF rivojlanayotgan davlatlarda iqlim o‘zgarishiga moslashish va kam emissiyali rivojlanish loyihalarini moliyalashtiradi, shu orqali ekologik migratsiya oqimlarini kamaytirishga hissa qo‘shadi⁵⁶. Jumladan, GCF 2023-yilda 917,4 million AQSh dollarini 10 ta yangi xususiy sektor loyihalariga ajratdi, bu yilgi dastur hajmining 44% ini tashkil etdi. Umuman olganda, GCF 60 ta xususiy sektor loyihalariga 5 milliard AQSh dollaridan ortiq mablag' ajratdi, bu esa qo'shimcha 17,5 milliard AQSh dollarini jalb qilishni ko'zda tutadi⁵⁷. (5-jadval)

5-jadval

Green Climate Fund (GCF) tomonidan ekologik migratsiyaga ta’sir qiluvchi loyihalar bo‘yicha iqtisodiy ko‘rsatkichlar (2020–2023)⁵⁸

№	Ko‘rsatkichlar	Miqdor	Izohlar
1	Moliyalashtirilgan loyihalar soni	228 ta	Global miqyosda, turli sektorlar bo‘yicha
2	Ajratilgan jami mablag‘	\$12.8 milliard	2020–2023 yillar oralig‘ida
3	Mahalliy hamkorlar hissasi	\$33.2 milliard	GCF tashqarisidagi hamkor investitsiyalar
4	Iqlimga moslashtirish loyihalar ulushi	54%	Asosan qishloq xo‘jaligi, suv, sog‘liqni saqlash sohalari
5	Bilvosita ekologik migratsiyaga ta’siri	15+ million aholi	O‘z hududida yashash uchun iqtisodiy imkoniyat yaratilgan

⁵⁵ IFRC. (2020). World Disasters Report 2020. <https://www.ifrc.org>

⁵⁶ GCF. (2021). Green Climate Fund: Annual Results Report. <https://www.greenclimate.fund>

⁵⁷ Green Climate Fund. (2023). Annual Report 2023. <https://www.greenclimate.fund/annual-report-2023>

⁵⁸ Green Climate Fund. (2022). Annual Results Report 2022. <https://www.greenclimate.fund/publications>

Yuqoridagi jadvalda keltirilgan ma’lumotlarga ko‘ra, GCF tomonidan 2020–2023 yillar davomida jami 228 ta loyiha moliyalashtirilgan bo‘lib, ularga 12.8 milliard AQSh dollari miqdorida to‘g‘ridan-to‘g‘ri mablag‘ ajratilgan. Bu loyihalar asosan iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liq iqtisodiy xavflarni kamaytirish, qishloq xo‘jaligi, suv resurslari va sog‘liqni saqlash tizimlarini barqarorlashtirishga qaratilgan. Hamkor tashkilotlar (xususi sektor, donor davlatlar, xalqaro moliya institutlari) tomonidan jalb etilgan qo‘shimcha sarmoya esa 33.2 milliard dollarga yetgan⁵⁹. Mazkur loyihalarning 54 foizi iqlimga moslashtirish yo‘nalishida bo‘lib, ular aholining yashash sharoitlarini yaxshilash, ish o‘rinlarini yaratish va iqtisodiy infratuzilmani mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu yo‘nalishdagi investitsiyalar, ayniqsa, ekologik migratsiyaning oldini olishda muhim rol o‘ynaydi⁶⁰. GCF ma’lumotlariga ko‘ra, ushbu loyihalar orqali kamida 15 milliondan ortiq insonning iqlim tahdidlariga bardosh berish salohiyati oshirilgan bo‘lib, natijada ularning yashash joyini tark etish ehtiyoji kamaygan, demakki, migratsiya bosimi pasaygan⁶¹.

Yuqoridagi iqtisodiy chora-tadbirlar ekologik migratsiyani faqat ekologik muammo sifatida emas, balki ijtimoiy-iqtisodiy jarayon sifatida tushunish zarurligini ko‘rsatmoqda. GCF kabi moliyaviy institutlar orqali amalga oshirilayotgan investitsiyalar nafaqat ekologik xavflarni kamaytiradi, balki iqtisodiy barqarorlikni ta’minlash orqali migratsion oqimlarni tartibga solishga ham xizmat qiladi.

Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashish bo‘yicha faoliyati nafaqat mablag‘ ajratishdan iborat, balki resurslarni muhim sohalarga samarali taqsimlashga ham qaratilgan. Bunga misol sifatida United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) dasturini keltirish mumkin. Quyidagi 6 - jadvalda ko‘rsatilganidek, qishloq xo‘jaligi sektori uchun ajratilgan 4.2 milliard dollar iqlim o‘zgarishining eng ko‘p ta’sir qiluvchi sohalardan biri bo‘lib, bu sohadagi barqarorlik hosildorlikni oshiradi va aholining iqtisodiy farovonligini ta’minlaydi. Natijada, iqlim migratsiyasi bosimi kamayadi.

UNEP FIning suv resurslariga yo‘naltirilgan 3 milliard dollarlik investitsiyalar suv tanqisligi va ifloslanishni kamaytirishga qaratilgan bo‘lib, bu aholi sog‘lig‘ini yaxshilaydi va yashash sharoitlarini barqarorlashtiradi. Sog‘liqni saqlash sohasiga ajratilgan 2.1 milliard dollar esa, iqlim o‘zgarishining sog‘liqqa

⁵⁹ Green Climate Fund. (2022). Annual Results Report 2022. Green Climate Fund. <https://www.greenclimate.fund/document/annual-results-report-2022>

⁶⁰ Intergovernmental Panel on Climate Change. (2023). Climate Change 2023: Synthesis Report. IPCC. <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/>

⁶¹ Green Climate Fund. (2022). Annual Results Report 2022. Green Climate Fund. <https://www.greenclimate.fund/document/annual-results-report-2022>

salbiy ta’sirlarini kamaytirish, epidemiyalar oldini olish va natijada migratsiya xavfini kamaytirishga xizmat qiladi.

6-jadval

UNEP FI doirasida moliyalashtirilayotgan sektorlar va ularning migratsiyaga ta’siri⁶²

№	Sektor	Moliyaviy oqimlar (2023)	Migratsiyaga ta’siri
1	Qishloq xo‘jaligi	\$4.2 milliard	Hosildorlikni oshirish orqali daromadni saqlash
2	Suv resurslari	\$3.0 milliard	Suv tanqisligini kamaytirish, sog‘liqni saqlashga hissa
3	Sog‘liqni saqlash	\$2.1 milliard	Iqlim tufayli yuzaga keladigan epidemiyalarni kamaytirish
4	Uy-joy infratuzilmasi	\$1.8 milliard	Tabiiy ofatlarga bardoshli turar joylar yaratish

Uy-joy infratuzilmasiga ajratilgan 1.8 milliard dollar tabiiy ofatlarga bardoshli turar joylar yaratish orqali aholining o‘z yurtida qolish imkoniyatlarini oshiradi. Shunday qilib, UNEP FI moliyaviy resurslarni strategik ravishda taqsimlab, ekologik migratsiyaning iqtisodiy sabablarini bartaraf etishda muhim rol o‘ynamoqda deb aytish mumkin.

Adaptation Fund esa, iqlim o‘zgarishiga moslashuvni rag‘batlantiradi va tabiiy ofatlar hamda ekologik xavflarga qarshi chora-tadbirlarni moliyalashtiradi⁶³. Masalan, *Adaptation Fund* 2023-yilda 1 milliard AQSh dollaridan ortiq mablag'ni iqlim o'zgarishiga moslashuv va chidamlilik loyihalariga ajratdi⁶⁴. Ushbu mablag'lar, ekologik migratsiya oqimlarini boshqarish va iqlim o'zgarishiga moslashuvni ta'minlash uchun zarur bo'lgan moliyaviy resurslarni ta'minlashga qaratilgan.

World Bank Climate Change Programs esa, iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liq loyihalarni moliyalashtirish, infratuzilmani rivojlantirish va iqlim migratsiyasini boshqarish bo‘yicha texnik yordam ko‘rsatadi⁶⁵. Jumladan, Jahon Banki 2023-yilda “World Development Report 2023: Migrants, Refugees, and Societies” hisobotini e’lon qildi, unda migratsiya va iqlim o'zgarishining iqtisodiy va huquqiy ta'siri tahlil qilingan⁶⁶. Hisobotda, migratsiya va iqlim o'zgarishining iqtisodiy va huquqiy ta'siri va bu muammoni hal qilish uchun zarur bo'lgan siyosat va chora-tadbirlar taklif qilingan.

⁶² UNEP Finance Initiative. (2023). Annual Impact Report. <https://www.unepfi.org>

⁶³ Adaptation Fund. (2021). Annual Report 2021. <https://www.adaptation-fund.org>

⁶⁴ Adaptation Fund. (2023). Annual Performance Report 2023. <https://www.adaptation-fund.org/document/annual-performance-report-for-the-fiscal-year-2023/>

⁶⁵ World Bank. (2020). Climate Change Action Plan 2020–2025. <https://www.worldbank.org>

⁶⁶ World Bank. (2023). World Development Report 2023: Migrants, Refugees, and Societies. <https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2023>

XULOSA

Xulosa qilib aytish mumkinki, iqlim migratsiyasi bilan shug‘ullanuvchi xalqaro tashkilotlarning faoliyati nafaqat ekologik, balki makroiqtisodiy barqarorlikni saqlash, mehnat bozori muvozanatini qo‘llab-quvvatlash va ijtimoiy tenglikni ta’minlashda ham bevosita ta’sirga ega. Ayniqsa, ekologik migratsiyaga sabab bo‘layotgan iqtisodiy zaifliklar va infratuzilma muammolarini hal qilish orqali bu tashkilotlar global iqtisodiy xavfsizlikka hissa qo‘shmoqda.

Demak, xalqaro tashkilotlar va moliyaviy fondlar ekologik migratsiya jarayonlarini tartibga solishda iqtisodiy, huquqiy va ijtimoiy mexanizmlarni birlashtiradi. Shu orqali ular davlatlar va mahalliy jamoalarga iqlim o‘zgarishining salbiy iqtisodiy ta’sirini kamaytirish, migratsiya oqimlarini insonparvarlik va barqarorlik tamoyillari asosida boshqarish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. UNHCR. (2023). Legal considerations regarding claims for protection. Retrieved from <https://www.unhcr.org>
2. United Nations General Assembly. (1967). Protocol relating to the Status of Refugees. United Nations, Treaty Series, vol. 606, p. 267. Retrieved from <https://www.unhcr.org/protection>
3. UNFCCC. (2015). The Paris Agreement. Retrieved from <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement>
4. United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights. Retrieved from <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
5. United Nations. (1966). International Covenant on Civil and Political Rights. Retrieved from <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>
6. Crépeau, F. (2012). Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants. United Nations. Retrieved from <https://digitallibrary.un.org/record/737088>
7. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). (2010). Protection gaps in international law. Geneva: UNHCR. Retrieved from <https://www.unhcr.org/protection-gap>
8. Biermann, F., & Boas, I. (2010). Preparing for a warmer world: Towards a global governance system to protect climate refugees. *Global Environmental Politics*, 10(1), 60–88. <https://doi.org/10.1162/glep.2010.10.1.60>
9. McAdam, J. (2012). *Climate change, forced migration, and international law*. Oxford University Press. Retrieved from <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199587087.001.0001>

10. OECD. (2022). Climate Finance Provided and Mobilised by Developed Countries in 2016-2020. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/286dae5d-en>
11. Reuters. (2024, September 25). Global JETP plans to help developing nations clean up power sectors
12. UNEP. (2023). Emissions Gap Report 2023. United Nations Environment Programme. <https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2023>
13. OECD. (2022). Climate Finance Provided and Mobilised by Developed Countries in 2016-2020. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/286dae5d-en>
14. UNFCCC. (2015). The Paris Agreement. Retrieved from <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement>
15. United Nations. (2015). Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030. Retrieved from <https://www.undrr.org/implementing-sendai-framework/what-sendai-framework>
16. European Commission. (2020). Migration and climate change: Addressing root causes. Retrieved from <https://ec.europa.eu>
17. United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights (UDHR). <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
18. United Nations. (1998). Guiding Principles on Internal Displacement. UN. <https://www.un.org/internal-displacement-guiding-principles>
19. United Nations. (2018). Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. UN. <https://www.un.org/migration/global-compact-for-safe-orderly-regular-migration>
20. United Nations. (2015). Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030. UNDRR. <https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030>
21. UN OCHA. (1998). Guiding Principles on Internal Displacement. United Nations.
22. United Nations. (2018). Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. UN.
23. UNDRR. (2015). Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030. United Nations Office for Disaster Risk Reduction
24. International Organization for Migration. (2024). World Migration Report 2024 – Chapter 7: Climate change and mobility. IOM. <https://worldmigrationreport.iom.int/what-we-do/world-migration-report-2024-chapter-7/prevention-and-preparedness-evidence-policies>
25. United Nations Development Programme. (2024, May 9). IOM and UNDP team up to tackle migration and development issues in West and Central Africa. UNDP. <https://www.undp.org/africa/press-releases/iom-and-undp-team-tackle-migration-and-development-issues-facing-west-and-central-africa>
26. United Nations Development Programme (UNDP). (2023). Annual Financial and Programmatic Report. UNDP. <https://www.undp.org/publications/annual-report-2023>

27. United Nations Environment Programme Finance Initiative. (2020). Rethinking Impact to Finance the SDGs. <https://www.unepfi.org/>
28. International Labour Organization. (2019). ILO and Migration in the Context of Climate Change. <https://www.ilo.org>
29. International Labour Organization. (2023). Climate-Resilient Labour Migration Brief. <https://www.ilo.org/resource/article/new-ilo-brief-climate-resilient-labour-migration>
30. The Business Standard. (2025, April 16). Bangladesh signs €62.5m deals with IOM, Germany for migration, climate projects. <https://www.tbsnews.net/bangladesh/migration/bangladesh-signs-eu5-million-grant-agreement-iom-improved-migration-management>